

Analisis Semantik Metafora dalam Lirik Lagu *You Are The Reason* Karya Calum Scott

Dionisius Andre Prasetyo

312201700704@mhs.dinus.ac.id

Abstrak : Artikel ini dibuat untuk membedah analisis semantik metafora yang terdapat di dalam lagu *You Are The Reason* buatan Calum Scott. Dengan adanya pembahasan ini, pembaca diharapkan mampu memahami dengan betul mengenai apa itu semantik metafora. Tujuan lain pembuatan artikel ini adalah untuk menjelaskan maksud dari apa yang disampaikan dari penulis lagu.

Semantik merupakan cabang linguistik yang mempelajari makna/arti yang terkandung dalam sebuah Bahasa, kode, atau jenis lainnya. Menurut J.W.M Verhaar (1981) Semantik berarti teori makna atau teori arti, yakni cabang sistematik bahasa yang menyelidiki makna atau arti. Singkatnya adalah semantik merupakan studi mengenai makna.

Menurut KBBI, lagu memiliki arti berupa ragam suara yang berirama. Lagu merupakan bagian penting di dalam kehidupan manusia. Kebanyakan lagu yang ada merupakan bentuk ekspresi atau ungkapan seseorang namun melalui seni. Maka dari itu, ungkapan-ungkapan baik dalam gaya apapun yang ada di dalam sebuah lagu merupakan hal yang biasa terjadi dan sudah menjadi syarat minimal agar lagu tersebut dapat dinikmati banyak kalangan.

Jika sebuah lagu tersebut memiliki arti yang dapat dimengerti dan dirasakan oleh banyak kalangan, maka lagu tersebut akan didengar oleh orang dari berbagai penjuru daerah. Contohnya yaitu lagu yang berasal dari Amerika ini, yang berjudul *You Are The Reason*.

A. Semantik

Pengertian Semantik menurut Chaer, adalah hubungan antar kata dengan makna kata tersebut, serta benda atau hal yang dirujuk oleh makna itu yang berada di luar Bahasa. Semantik memiliki berbagai jenis, di antaranya adalah :

1. Semantik Deskriptif

Semantik deskriptif adalah jenis semantik yang mempelajari makna sekarang tanpa melihat makna terdahulu yang dimiliki sebuah kata.

2. Semantik Leksikal

Semantik ini merupakan jenis semantik yang mempelajari sebuah makna suatu kata.

3. Semantik Gramatikal

Semantik gramatikal adalah jenis semantik yang mempelajari makna suatu kalimat.

4. Semantik Logika

Semantik ini mempelajari sebuah makna berdasarkan logika. Hal ini merupakan bagian cabang dari logika modern.

B. Metafora

Metafora memiliki banyak jenis, dan beberapa contoh yang ada adalah :

1. Metafora Antropomorfik

Jenis metafora ini adalah memberikan makna yang diambil dari bagian tubuh manusia dan digunakan ke benda mati.

2. Metafora Kehewanan

Jenis metafora ini menggunakan binatang atau bagian tubuh hewan untuk pencitraan suatu hal. Pada umumnya hal ini didasari oleh kemiripan bentuk yang jelas.

3. Metafora Konkrit ke Abstrak

Metafora jenis ini menggunakan hal abstrak sebagai suatu hal yang konkrit atau bisa disebut bernyawa.

4. Metafora Sinestesis

Metafora yang menggunakan pemindahan pengalaman ke satu ke yang lainnya, juga bisa tanggapan yang satu ke yang lainnya.

Pembahasan

Lagu karya Calum Scott yang berjudul *You Are The Reason* ini dirilis pada tahun 2018 dan bergenre Pop. Lagu ini dirilis bersamaan dengan lagu lainnya dalam album yang berjudul *Only Human*.

Berikut adalah lirik lagu secara keseluruhan :

*There goes my heart beating
'Cause You Are The Reason
I'm losing my sleep
Please come back now*

*There goes my mind racing
And You Are The Reason
That I'm still breathing
I'm hopeless now*

*I'd climb every mountain
And swim every ocean
Just to be with you
And fix what I've broken
Oh, 'cause I need you to see
That You Are The Reason*

*There goes my hand shaking
And You Are The Reason
My heart keeps bleeding
I need you now*

*If I could turn back the clock
I'd make sure the light defeated the dark
I'd spend every hour, of every day
Keeping you safe*

*And I'd climb every mountain
And swim every ocean
Just to be with you
And fix what I've broken
Oh, 'cause I need you to see
That You Are The Reason, oh
(I don't wanna fight no more)
(I don't wanna hurt no more)
(I don't wanna cry no more)
(Come back, I need you to hold me closer now)
You Are The Reason, oh
(Just a little closer now)
(Come a little closer now)
(I need you to hold me tonight)*

*I'd climb every mountain
And swim every ocean
Just to be with you
And fix what I've broken
'Cause I need you to see
That You Are The Reason*

Pembedahan :

1. *There goes my mind racing*
Pikiranaku berpacu
2. *And You Are The Reason*
Dan kamulah alasannya
3. *That I'm still breathing*
Aku masih bernapas
4. *I'm hopeless now*
Aku putus asa sekarang

Analisis :

Penyanyi menggambarkan ketidaktenangan dirinya dan alasan yang membuatnya seperti itu adalah pasangannya. Dia dan pasangannya sedang mengalami hubungan yang buruk dan bahkan terancam untuk putus dan tidak kembali lagi.

Dalam lirik ini, penyanyi menggunakan metafora ontologis. Metafora yang menggunakan sebuah hal abstrak seperti kejadian, emosi, pengalaman, dan lainnya menjadi sebuah objek nyata. Hal ini dapat diketahui melalui kalimat "*There goes my mind racing.*" Dalam kata Bahasa Inggris, *Racing* adalah seperti balapan namun jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia maka lebih tepatnya adalah berpacu. Pikiran bukanlah hal yang nyata atau konkret namun hanyalah hal abstrak. Namun di sini dibuat seakan-akan hal nyata, maknanya adalah pikirannya sedang tidak bisa tenang dan terus berpacu.

1. *My heart keeps bleeding*
Hatiku terus terluka
2. *And i need you now*
Dan aku membutuhkanmu sekarang
3. *If I could turn back the clock*
Apabila aku bisa memutar balikkan jam
4. *I'd make sure the light defeated the dark*
Kupastikan terang mengalahkan kegelapan

Analisis :

Dalam lirik ini, penyanyi mengungkapkan bahwa hatinya terus terluka dan sangat membutuhkan orang yang dicintainya. Penyesalannya membuatnya ingin kembali memutar waktu dan memperbaiki semuanya.

Pada bagian ini, penulis memberikan semantik metafora ontologis dalam kalimatnya "*My heart keeps bleeding*" yang sebenarnya hati yang dimaksud bukanlah organ hati manusia namun sumber segala perasaan manusia. Makna dari kalimat ini adalah hati tersebut mengalami luka yang jika dipandang dari segi Bahasa Inggris, memiliki arti berdarah-darah. Namun lebih tepat jika diterjemahkan sebagai terluka di dalam Bahasa Indonesia. Pada bagian ini juga, penyanyi memberikan metafora antropomorfik. Kalimat "*I'd make sure the light defeated the dark*" merupakan bentuk metafora ini. Cahaya dan kegelapan merupakan dua benda mati yang diberikan kata "mengalahkan" agar terlihat sebagai benda hidup. Makna dari kalimat ini adalah semua hal yang positif dan baik adanya akan mengalahkan hal yang bersifat buruk dan jahat. Penyanyi menyadari hal buruk yang telah diperbuatnya, dan ingin kembali memutar waktu untuk memperbaiki semuanya dengan melakukan hal baik.

Kesimpulan yang didapat dari tulisan ini adalah metafora memiliki berbagai jenis dan terdapat ciri khas berbeda di tiap jenisnya. Jenis-jenis tersebut ternyata bisa ada lebih dari satu di sebuah lagu. Seperti yang ada di dalam lagu *You Are The Reason* ini. Terdapat dua jenis metafora yang dapat ditemukan di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Anon., 2017. *Pengenalan Jenis Metafora dalam Semantik (Penjelasan Lengkap)*. [Online]
Available at: <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/03/pengenalan-jenis-jenis-metafora-dalam-semantik.html>
[Diakses 03 07 2019].
- Rosamund, M., K. & M., 2006. *Introducing Metaphor*. New York: Routledge.
- Widya, 2010. *Analisis Metaforis Pepatah-Petitih Berbahasa Minangkabau Tentang Konsep Kepemimpinan : Studi Tentang Kearifan Budaya*. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.